

Informationsblatt zur Fallstudie 3:

Wirtschaftliche Auswirkungen der Anpassung kritischer Infrastrukturen im Großraum Mannheim (D4.2.3, Fraunhofer)

Von der Fallstudie adressierte Methoden-Innovationen

- Klimawirkungsketten und Unsicherheiten ✓
- Ko-produktion von Wissen ✓
- Sozioökonomische Szenarien
- Grenzübergreifende Klimawandelrisiken

English Summary

The case study focuses on economic effects of adapting critical infrastructure in the Mannheim metropolitan area. The case applied Impact Chain (IC) based Climate Risks and Vulnerability Assessment (CRVA) approach on a regional level. It starts from national Impact Chains and uses the regional results for further climate risk assessment for a single industrial stakeholder. This factsheet presents an evaluation of the outcome for key research innovation areas Impact Chain Modelling and co-production of knowledge.

Evaluierung der Ergebnisse

Übersicht

In der Fallstudie 3 des UNCHAIN-Projekts wurden die Risiken von häufigeren und lang anhaltenden regionalen Hitze- und Dürreperioden sowie Niedrigwasserperioden des Rheins, der wichtigsten Binnenwasserstraße in Europa, untersucht. Gegenstand der Untersuchung war die Analyse der möglichen Auswirkungen dieser Klimagefahren auf die Bevölkerung, Wirtschaft und Infrastruktur der Stadt Mannheim. Mannheim beherbergt einen der wichtigsten und größten Binnenhäfen Europas und zahlreiche Großunternehmen aus den Bereichen Energie, Pharmazie und Chemie. An der Fallstudie beteiligten sich die Stadt Mannheim mit mehreren Ämtern, der Rhein-Neckar-Hafen Mannheim und Akteure aus der Industrie, die den Hafen und den Rhein nutzen.

Im Rahmen der Risikoanalyse wurde zunächst erhoben, wer und was im Raum Mannheim von den betrachteten Klimagefahren (Zunahme von Hitze, Dürre, Niedrigwasser) betroffen wäre. Danach wurden die direkten und indirekten Auswirkungen dieser Klimagefahren auf die Betroffenen, die damit verbundenen Verwundbarkeiten und Risiken identifiziert. Die Ergebnisse dieser Risikoanalyse bilden die Basis für Entscheidungen über mögliche Anpassungsmaßnahmen für Verbesserung der Resilienz der Infrastruktur, der Industrie (Energieerzeugung, Binnenschifffahrt, Lieferketten usw.) sowie der gefährdeten Bevölkerung in Mannheim. Zur Umsetzung der Fallstudie wurden Dialoge und partizipative Workshops mit den Akteuren und weiteren Experten durchgeführt. Die so erhobenen Informationen und das gemeinsam erarbeitete („koprodierte“) Wissen über die regionalen Klimarisikoelemente wurde in Form von grafischen Klimawirkungsketten und erläuternden Berichten dokumentiert.

Während der Fallstudie wurden zwei Klimawirkungsketten koproduziert. Die erste visualisiert die Auswirkungen von Trockenheit und Hitze auf die (vulnerable) Bevölkerung in Mannheim und die zweite visualisiert die Auswirkungen von Niedrigwasserperioden des Rheins auf den Hafen und die betroffenen Akteure. Für ein Industrieunternehmen wurde vertieft eine quantitative Risikobewertung durchgeführt, die die Auswirkungen von Niedrigwasser des Rheins auf die Mehrkosten des Gütertransports per Binnenschiff analysiert.

Innovationsbereich: Klimawirkungsketten und Unsicherheiten

In der Studie wurde gezeigt, wie drei verschiedene Analyseebenen miteinander kombiniert werden können. Zunächst wurden relevante Teile bestehender nationaler Wirkungsketten in Deutschland als Ausgangspunkt verwendet und regionale Wirkungsketten auf der Grundlage dieser Teilketten erstellt. Für die Risikoanalyse eines individuellen Unternehmens aus der Region wurden relevante Risikoelemente aus den regionalen Wirkungsketten auf dessen Unternehmenseinheiten, Prozesse und Aktivitäten (die Wertschöpfungskette des Unternehmens) übertragen. Die Verwendung von Teilen der nationalen Wirkungsketten vereinfacht es, die regionalen Wirkungsketten mit der nationalen Ebene konsistent zu machen. Die Verortung von Klimarisikoelementen in der Wertschöpfungskette des Unternehmens vereinfacht es wiederum, die Klimarisikoanalyse und die darauf

aufbauende Anpassungsplanung in bereits etablierte Unternehmensrisiko-Managementprozesse zu integrieren.

Innovationsbereich: Koproduktion von Wissen

Durch die Einführung des Konzepts der „Wirkungsfelder“ wurde eine angepasste Methode für die Visualisierung von Wirkungsketten entwickelt. Die betroffenen regionalen Elemente, Auswirkungen, Empfindlichkeiten und Kapazitäten wurden in mehrere Wirkungsfelder gruppiert, die den Handlungsfeldern aus der deutschen Anpassungsstrategie entsprechen. Wir argumentieren, dass sich auf diese Weise leichter feststellen lässt, welche Akteursgruppen sich mit welchen Auswirkungen entlang der Wirkungsketten befassen müssen. Dies wiederum erleichtert es den Akteursgruppen zu ermitteln, wo Anpassungsmaßnahmen effektiver wirksam sein könnten. Maßnahmen, die nah am Anfang einer Wirkungskette ansetzen, können potenziell die Klimawandel-Auswirkungen im weiteren Verlauf verhindern oder stärker mindern als Maßnahmen, die erst spät ansetzen. Dieser Ansatz ermöglicht es auch, Empfindlichkeiten und Kapazitäten zu ermitteln, die einzelne oder mehrere Wirkungsfelder beeinflussen, so dass Anpassungsmaßnahmen, die mehrere Wirkungsbereiche betreffen, besser ermittelt werden können. Wir glauben, dass dies wiederum die Ermittlung effizienterer Anpassungsmaßnahmen erleichtern kann, d.h. Maßnahmen, die positive Auswirkungen auf mehrere Wirkungsfelder haben können.

